

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Ершов Богдан Анатольевич¹, Железнякова Евгения Александровна²,
Тонких Владимир Алексеевич³

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный
технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, майор внутренней службы, Воронежский институт ФСИН России,
ул. Иркутская 1-а, Воронеж, Россия

³Доктор исторических наук, профессор, Воронежский государственный университет, ул.
Университетская площадь 1, Воронеж, Россия, E-mail: vladiton@bk.ru

Аннотация

В статье рассматривается сущность судебной власти в системе разделения властей, дается определение судебной власти, раскрываются ее основные функции, анализируется структура судебной системы, включая Верховный, Конституционный, мировые суды Российской Федерации. Особое внимание уделено изучению теоретико-методологических основ судебной власти согласно Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации.

Ключевые слова: судебная власть, разделение властей, история, страна, контроль.

I. ВВЕДЕНИЕ

Закон разделения властей (некоторые исследователи считают более правильным полагать словосочетание система разделения власти как единого целого) является одним из основополагающих законов функционирования политической системы общества и государственного управления. Впервые данный закон был сформулирован английским философом XVII века Джоном Локком (1632-1704). Он выступал сторонником отделения верховной законодательной власти (парламента) от власти исполнительной. Теория разделения властей отражала сложившееся на практике разделение власти между буржуазией и обуржуазившимся дворянством.

По мнению Локка, общественный договор создал власть правительства, обязанного охранять естественные права людей – личную свободу и частную собственность («Два трактата об управлении государством»).

Французский философ эпохи Просвещения Шарль Луи Монтескье (1689-1755) продолжил учение Локка о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную («Персидские письма»). Философ последовательно критиковал деспотизм королевской власти во Франции, выдвигая в качестве идеала власти конституционную монархию английского образца. Указанные выводы европейских философов получили реализацию в практике многих государств, в которых осуществлялись принципы разделения властей в рамках правового государства.

В отечественной юридической литературе интересующая нас тематика получила определенное отражение [1].

Прежде чем приступить к анализу категории «судебная власть», необходимо дать анализ категории более общей – «власть», «государственная власть». По нашему представлению, власть представляет собой совокупность волевых отношений по поводу господства и подчинения в обществе. В данном определении содержатся две основополагающие характеристики: волевые отношения и отношения господства и подчинения. Во-первых, выбирая тот или иной субъект власти, избиратель ставит против избранной им фамилии кандидата определенные знаки, тем самым передавая кандидату свою собственную волю. Кандидат аккумулирует совокупность волеизъявлений и становится тем самым субъектом властных отношений. Во-вторых, отношения власти всегда являются отношениями господства и подчинения. Одна часть общества господствует, другая часть подчиняется.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Теоретико-методологическая основа исследования проблемы государственной власти как общей категории и судебной власти как частного понятия содержится в Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации как Основной Закон государства является центральным институтом государства и выражением принципов верховенства права. В Конституции РФ определены основные ценности государства и закреплён порядок их защиты. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью», – говорится в ст.2 Конституции РФ [2]. В статье 3 Конституции РФ отмечается, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» [3].

Ст.10 Конституции РФ подтверждает разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны [4].

«Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства», – отмечается в ст.118 Конституции РФ [5]. Конституция РФ определяет судебную систему РФ. «Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые суды субъектов Российской Федерации», – подчеркивается в ст.118 Конституции РФ [6].

На основании положений Конституции Российской Федерации дадим следующее определение категории «судебная власть». Судебная власть как органическая часть государственной власти представляет собой систему принудительного регулирования и воздействия на поведение различных субъектов права. В отличие от других ветвей государственной власти судебная власть оказывает воздействие путем принятия обязательных к исполнению судебных решений. В свою очередь эти решения выносятся в рамках определенных законов гласной и состязательной процедуры. Судебная власть является основой формирования правового демократического государства.

Ведущей нормой функционирования судебной власти является ее взаимодействие с законодательной и исполнительной властью.

Данное положение Конституции РФ подтверждается положением ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 г. №1 ФКЗ (ред. от 16.04.2022), в котором судебная власть в Российской Федерации «осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей» [7].

Конституция РФ определяет структуру судебной системы РФ. Как отмечалось ранее, высшим судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации является Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционный суд Российской Федерации осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации [8]. Судебная система РФ определяется ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»: «В Российской Федерации действуют федеральные суды и мировые судьи Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации» [9].

Вопросы теории и практической организации деятельности Конституционного Суда РФ регламентируются ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [10].

Так как Конституционный Суд РФ выполняет контролируемую функцию, на него возложен значительный объем правового толкования и принятия окончательного решения. Конституционный Суд всегда должен подходить к принятию своих решений объективно, без оглядки на политическую ситуацию в обществе. Иными словами, Конституционный Суд не должен подстраиваться под политические решения и сиюминутные политические ситуации, так это может привести к серьезным правовым ошибкам и вызвать деформации в политическом курсе государства.

Принимаемые Конституционным Судом решения имеют особый характер, проявляющийся в обязательном их исполнении. По качеству принимаемых Конституционным Судом решений судят о содержании правовой политики и правовой системе государства в целом [11]. Решения Конституционного Суда представляют собой прямую реализацию положений Конституции РФ и могут быть определены как особый вид конституционно-судебных нормоустановлений, превосходящие по юридической силе все иные правовые акты ниже уровня Конституции РФ.

Верховный Суд Российской Федерации является высшим органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики [12].

Данное в Конституции РФ определение содержания деятельности и функций Верховного Суда РФ подтверждается ФКЗ от 5.02.2014 №3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) «О Верховном Суде Российской Федерации». Судебная реформа 1864 года ввела в повседневную практику судопроизводства мировые суды [13]. Деятельность мировых судов и судей Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 17.12.1998 г. №188ФЗ «О мировых судьях» (ред. от 01.07.2021) [14].

Деятельность мировых судей непосредственно влияет на эффективность доступа граждан к правосудию. Организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляется органами исполнительной власти определенного субъекта Российской Федерации. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимается мероприятия кадрового, материально-технического, финансового, информационного и иного характера, направленные на создание условий для независимого и полного осуществления правосудия.

Мировые судьи действуют в качестве судей первой инстанции и выполняют функции суда низшей судебной инстанции. Данные функции реализуются в рамках закрепленного за каждым мировым судьей судебного участка, создаваемого законодательными органами власти субъекта Российской Федерации.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном обществе закон разделения властей ставит целью упрочить стабильность и эффективность функционирования государственных институтов, в том числе судебной власти. Судебная власть наряду в законодательной и исполнительной ветвями власти призвана обеспечивать защиту прав человека, строжайшее соблюдение законов государства, норм и правил поведения человека в обществе, отстаивать национальные идеалы и ценности. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства», - отмечается в статье 2 Конституции Российской Федерации [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрины и практика. М.: Норма, 2017. С. 131.
- Изварина А.Ф. Судебная система России: Концептуальные основы организации, развития и совершенствования. М.: Проспект, 2016.
- Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. М., 2021. С. 2.
- Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. С. 55.
- Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. С. 57.
- Конституция (Основной закон) Российской Федерации. С. 2.
- Краснов Д.А. Судебная власть в правовой системе современного государства: автореф. дис ...канд. юридич. наук. М., 2009.
- Лонская С.В. Мировой суд в России (1864-1917): историко-правовое исследование: дис. ... канд. юридич. наук. Калининград, 2018.
- О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994. (ред. от 31.07.2023). Собрание законодательства Российской Федерации. Номер 13. Ст. 1447.
- Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. Номер 51.
- ФКЗ от 31.12.1996 №1 ФКЗ (ред. от 16.04.2022) "О судебной системе Российской Федерации". Ст. 4.
- ФКЗ от 31.12.1996 №1 ФКЗ (ред. от 16.04.2022) "О судебной системе Российской Федерации". Ст.1.
- Цыганаш В.Н. Судебная власть в российском обществе: концептуальное обоснование и способ социального функционирования: дис. ... д-ра филос. наук. Ростов-на-Дону, 2011.

JUDICIAL POWER IN THE SYSTEM OF SEPARATION OF POWERS IN THE RUSSIAN FEDERATION: HISTORICAL-METHODOLOGICAL ANALYSIS

**Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Zheleznyakova, Evgenia Alexandrovna²,
Tonkikh, Vladimir Alekseevich³**

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Major of Internal Service, Voronezh Institute of the Federal
Penitentiary Service of Russia, 1-a, Irkutskaya Street, Voronezh, Russia

³Doctor of Historical Sciences, Professor, Voronezh State University, 1, Universitetskaya Square,
Voronezh, Russia, E-mail: vladiton@bk.ru

Abstract

The article examines the essence of judicial power in the system of separation of powers, defines judicial power, reveals its main functions, analyzes the structure of the judicial system, including the Supreme, Constitutional, and Magistrate courts of the Russian Federation. Special attention is paid to the study of the theoretical and methodological foundations of judicial power in accordance with the Constitution of the Russian Federation and federal laws of the Russian Federation.

Keywords: judicial power, separation of powers, history, country, control.

REFERENCES LIST

Zor'kin V.D. Konstitucionnyj Sud Rossii: doktriny i praktika. M.: Norma, 2017. S. 131.

Izvarina A.F. Sudebnaya sistema Rossii: Konceptual'nye osnovy organizacii, razvitiya i sovershenstvovaniya. M.: Prospekt, 2016.

Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Rossijskoj Federacii. M., 2021. S. 2.

Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Rossijskoj Federacii. S. 55.

Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Rossijskoj Federacii. S. 57.

Konstituciya (Osnovnoj zakon) Rossijskoj Federacii. S. 2.

Krasnov D.A. Sudebnaya vlast' v pravovoj sisteme sovremennogo gosudarstva: avtoref. dis ...kand. juridich. nauk. M., 2009.

Lonskaya S.V. Mirovoj sud v Rossii (1864-1917): istoriko-pravovoe issledovanie: dis. ... kand. juridich. nauk. Kaliningrad, 2018.

O Konstitucionnom Sude Rossijskoj Federacii: Federal'nyj konstitucionnyj zakon ot 21.07.1994. (red. ot 31.07.2023). Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. Nomer 13. St. 1447.